

**PALMA MOYINING QONDAGI XOLESTERIN FRAKSIYALARIGA (LDL, HDL)
TA'SIRI****ВЛИЯНИЕ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА НА ФРАКЦИИ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ
(ЛПНП, ЛПВП)****EFFECT OF PALM OIL ON BLOOD CHOLESTEROL FRACTIONS (LDL, HDL)**

Tolmasov Ro'zibek
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

Annotatsiya: Palma moyi bilan oziqlantirish sharoitida oq erkak kalamushlar qon zardobidagi lipid almashinuvi ko'rsatkichlari, xususan xolesterinning past zichlikdagi lipoproteinlari (LDL) va yuqori zichlikdagi lipoproteinlari (HDL) fraksiyalaridagi o'zgarishlar o'rganildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, palma moyi bilan uzoq muddat oziqlantirilgan tajriba guruhidagi hayvonlarda LDL miqdorining ortishi va HDL darajasining nisbatan kamayishi kuzatildi. Nazorat guruhiga nisbatan tajriba guruhida lipid profilidagi bu siljishlar aterogen xavf omillarining kuchayishidan dalolat berishi aniqlandi.

Kalit so'zlar: Palma moyi, qondagi xolesterin, LDL, HDL, lipid profil, postnatal ontogenez, me'da rivojlanishi, morfo-funksional o'zgarishlar, tajriba hayvonlari.

Аннотация. Изучены показатели липидного обмена в сыворотке крови белых крыс-самцов в условиях кормления пальмовым маслом, в частности изменения фракций липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) холестерина. Согласно результатам исследования, у животных опытной группы, длительное время получавших пальмовое масло, наблюдалось увеличение уровня ЛПНП и относительное снижение уровня ЛПВП. Эти сдвиги в липидном профиле в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой свидетельствуют об усилении атерогенных факторов риска.

Ключевые слова: Пальмовое масло, холестерин крови, ЛПНП, ЛПВП, липидный профиль, постнатальный онтогенез, развитие желудка, морфофункциональные изменения, экспериментальные животные.

Abstract: Changes in the indicators of lipid metabolism in the blood serum of white male rats under the conditions of palm oil feeding, in particular in the fractions of low-density lipoproteins (LDL) and high-density lipoproteins (HDL) of cholesterol, were studied. According to the research results, an increase in the level of LDL and a relative decrease in the level of HDL were observed in animals of the experimental group that were fed palm oil for a long time. These shifts in the lipid profile in the experimental group, compared to the control group, indicate an increase in atherogenic risk factors.

Key words: Palm oil, blood cholesterol, LDL, HDL, lipid profile, postnatal ontogenesis, gastric development, morphofunctional changes, experimental animals.

Kirish: Jahon miqyosida olib borilayotgan ilmiy tadqiqotlar palma moyi iste'moli bilan dislipidemiya, ateroskleroz va metabolik sindrom rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan bo'lib, ko'plab eksperimental hamda klinik kuzatuvlar lipid profilidagi (qondagi yog'lar miqdorini ko'rsatadigan tahlil) o'zgarishlar yurak-qon tomir va metabolik kasalliklar xavfini baholovchi muhim kardiometabolik biomarker ekanligini ko'rsatmoqda. Shu bois palma moyining

LDL va HDL fraksiyalariga ta'sir mexanizmlarini aniqlash global miqyosda profilaktika va ovqatlanish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim o'rin tutadi [1, 2].

Mamlakat miqyosida esa aholining ovqatlanish ratsionida o'simlik yog'lari ulushining ortib borayotgani, oziq-ovqat mahsulotlari tarkibida palma moyidan foydalanish kengayib borayotgani mazkur masalaning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Palma moyining qon lipid ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish yurak-qon tomir va metabolik kasalliklarning oldini olish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy asos bo'lib xizmat qiladi [3, 4].

Palma moyi bilan oziqlantirilgan hayvonlar yoki insonlarda LDL fraksiyasining oshishi va HDL fraksiyasining kamayishi kuzatilganligi qayd etilgan. Shu bilan birga, ba'zi tadqiqotlar palma moyi tarkibidagi fitosterollar (o'simlik xolesterini) LDL darajasini pasaytirishi mumkinligini ko'rsatadi, bu esa uning ta'sir mexanizmini murakkablashtiradi [5, 6].

Tadqiqot maqsadi: Palma moyi bilan oziqlantirish sharoitida laboratoriya kalamushlari qon zardobida xolesterin fraksiyalari LDL va HDL miqdoridagi o'zgarishlarni aniqlash, ularning dinamikasini qiyosiy biokimyoviy tahlil qilish hamda palma moyining lipid almashinuvi jarayonlariga ko'rsatadigan ta'sirini eksperimental sharoitda baholash.

Material va usullar: Tadqiqot uchun postnatal ontogenez davrida turli yoshdagi oq erkak laboratoriya kalamushlari tanlab olindi. Umumiy 40 ta kalamush tadqiqotga jalb qilindi. Hayvonlarning tana vazni 80 grammdan 110 grammgacha bo'lgan va ular 21, 60 kunlik yosh guruhlariga bo'lindi. Kalamushlar ikki asosiy guruhga ajratildi: nazorat guruhi va tajriba guruhi.

Nazorat guruhi kalamushlari oddiy laboratoriya ratsioni bo'yicha oziqlantirildi, bunda kunlik ovqatlar tarkibi standart va doimiy edi. Tajriba guruhi kalamushlari esa palma moyi bilan boyitilgan ratsion bilan oziqlantirildi. Tadqiqot davomida kalamushlarga kuniga 1,7 g/kg miqdorida Palma moyi Premium Carotino og'iz orqali zond yordamida qo'shimcha berildi. Ushbu davr 30 kun davomida kuzatildi. Bu usul palma moyining qondagi lipid profiliga, xususan LDL va HDL fraksiyalariga ta'sirini sistematik ravishda o'rganishga imkon berdi.

Tadqiqot davomida qondagi xolesterin fraksiyalarini aniqlash uchun har bir kalamushdan eksperimental sharoitda qon na'munasi olingan. Qon namunalarini zardob qismini ajratib olish va laborator tahlil qilish orqali LDL va HDL darajalari spektrofotometrik va enzimatik usullar yordamida aniqlandi. LDL va HDL miqdorini aniqlashda ishlatiladigan indikatorlardan Xolesterol esteraza, Xolesterol oksidaza, Kolorimetrik substrat. Qondagi yog'lar miqdorini ko'rsatadigan tahlil natijalari yoshga qarab o'zgarishlar grafik va jadval shaklida ko'rsatildi. Olingan ma'lumotlarning ishonchliligi va obyektivligini oshirish maqsadida har bir o'lchov 3 marta takrorlandi va o'rtacha qiymatlar hisoblandi.

Tadqiqot natijalarining statistik ahamiyati $p < 0,05$ darajasida baholandi. Tajriba hayvonlaridan olingan qon na'munalaridan zardob ajratilib, unda LDL va HDL miqdori fermentativ-kolorimetrik usul yordamida aniqlandi. Tahlil uchun standart diagnostik reagent to'plamlari (LDL-Cholesterol va HDL-Cholesterol kitlari) qo'llanildi.

Qon zardobidan 10–20 mkl olinib, mos reagent eritmasiga qo'shildi va aralashma 37°C haroratda 5–10 daqiqa inkubatsiya qilindi. Reaksiya natijasida hosil bo'lgan rang intensivligi spektrofotometrda 500–550 nm to'lqin uzunligida o'lchandi.

Natijalar mg/dL birliklarda qayd etildi va nazorat hamda tajriba guruhlariga ko'rsatkichlari o'rtacha qiymat hamda statistik usullar yordamida taqqoslandi.

Natijalar va muhokama: Palma moyi asosan triatsitilglitseridlar (TAG) tarkibida bo'lib, har bir molekula glitserol va uchta yog' kislotalardan tashkil topgan. Ichakda palma moyining hazm bo'lishi va so'rilishi bir nechta bosqichda amalga oshadi.

Birinchi bosqichda palma moyi ingichka ichakka kirganda safro kislotalari ta'sirida emulsiya jarayonidan o'tadi. Safro kislotalari yog' molekulalarini mayda tomchilarga ajratib, ularni mikroemulsiyalarga aylantiradi, bu esa lipaza fermentlari faoliyatini osonlashtiradi.

Keyingi bosqichda pankreatik lipaza yordamida triatsitilglitseridlar monoglitseridlar va erkin yog' kislotalarga parchalanadi. Bu molekulalar enterosit hujayralari membranasiga difuziya orqali kiradi va hujayra ichida yana triglitserid shaklida qayta sintez qilinadi.

Triglitsyeridlar enterosit ichida apolipoprotein B-48 bilan birikib xilomikronlar hosil qiladi. Xilomikronlar limfa tizimi orqali Ko'krak-limfa yo'liga tushadi va shu yo'l bilan qonga kirib, jigar va boshqa organlarga yetkaziladi.

Jigar ichida xilomikronlar lipoprotein lipaza (LPL) ta'sirida erkin yog' kislotalar va glitserolga parchalanadi. Erkin yog' kislotalar to'qimalarda energiya manbai sifatida β -oksidlanadi yoki triglitsyerid sifatida adipotsitlarda saqlanadi. Shu bilan birga, jigar VLDL (zichligi juda yuqori lipoprotein) hosil qilib, yana qonga chiqaradi. VLDL periferik to'qimalarda LPL ta'sirida LDL ga aylanadi va qondagi xolesterin bilan birga to'qimalarga yetkaziladi.

Shunday qilib, palma moyining postnatal ontogenez davrida lipid almashinuviga ta'siri uning iste'mol miqdoriga bevosita bog'liq hisoblanadi. Me'yoriy va muvozanatli miqdorda qabul qilinganda palma moyi tarkibidagi yog' kislotalari, tokoferollar hamda fitosterollar hujayra membranalari barqarorligini ta'minlash, energetik almashinuvni qo'llab-quvvatlash va to'qimalarning metabolik faolligini rag'batlantirish orqali nisbatan ijobiy biologik ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq ortiqcha iste'mol qilinganda undagi to'yingan yog' kislotalarining yuqori ulushi qonda past zichlikli lipoproteinlar miqdorining oshishiga, dislipidemiya va ateroskleroz xavfining kuchayishiga olib kelishi ehtimoli mavjud. Shu sababli palma moyining metabolik ta'siri ijobiy yoki salbiy bo'lishi asosan uning ratsiondagi miqdori va umumiy ovqatlanish balansiga bog'liqdir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, palma moyi bilan oziqlangan tajriba guruhi kalamushlarida LDL va HDL fraksiyalarining yoshga qarab o'zgarishi nazorat guruhiga nisbatan ancha yuqori bo'lgan.

21 kunlik kalamushlarda LDL darajasi nazorat guruhida o'rtacha $48,5 \pm 2,1$ mg/dL, HDL esa $32,4 \pm 1,8$ mg/dL ni tashkil etgan bo'lsa, palma moyi bilan oziqlangan tajriba guruhi kalamushlarida LDL $52,3 \pm 2,5$ mg/dL va HDL $36,1 \pm 2,0$ mg/dL bo'lgan. Bu yoshdagi farqlar palma moyining lipid metabolizmi va me'da shilliq qavatining rivojlanishiga boshlang'ich ta'sir ko'rsatishini bildiradi.

60 kunlik kalamushlarda LDL va HDL darajalari kuzatildi. Nazorat guruhida LDL $55,6 \pm 2,8$ mg/dL va HDL $35,0 \pm 1,9$ mg/dL bo'lishiga qaramay, palma moyi bilan oziqlangan guruhda LDL $61,2 \pm 3,0$ mg/dL va HDL $39,2 \pm 2,1$ mg/dL ga yetgan. Shu bilan birga, tajriba guruhi kalamushlarining LDL darajasi oshishi shilliq parda va me'da to'qimalarining palma moyi ta'sirida metabolik faolligini aks ettiradi.

Natijalarni tahlil qilganda, palma moyi bilan oziqlanish LDL darajasining biroz oshishiga olib kelgan bo'lsada, HDL darajasining sezilarli oshishi kuzatilgani organizmda xolesterol balansining foydali yo'nalishda o'zgarishini bildiradi. LDL darajasi oshishi palma moyi tarkibidagi to'yimli yog' kislotalari bilan bog'liq bo'lishiga qaramay, HDL darajasining sezilarli oshishi yurak-qon tomir tizimining himoya mexanizmlarini faollashtiradi va lipid metabolizmining barqarorligini ta'minlaydi.

1-jadval.

Nazorat guruhidagi kalamushlarning LDL va HDL darajalarining yoshga qarab o'zgarishi

Kalamushlar yoshi (kunlarda)	LDL darajasi (mg/dL)	HDL darajasi (mg/dL)	LDL/HDL nisbati
21	$48,5 \pm 2,1$	$32,4 \pm 1,8$	1,50
60	$55,6 \pm 2,8$	$35,0 \pm 1,9$	1,59

Bundan tashqari, tajriba guruhi kalamushlarida LDL va HDL darajalari yoshga qarab doimiy o'sish tendensiyasini ko'rsatgan, bu palma moyining uzoq muddatli iste'mol qilinishi qondagi yog'lar miqdorini normallashtirishga va organizmning metabolik salomatligini yaxshilashga yordam berishini bildiradi. Palma moyi tarkibidagi karotinoidlar va antioksidantlar lipid peroksidlanishini kamaytirib, LDL va HDL fraksiyalarining sog'liq uchun xavf tug'dirmaydigan me'yorlarda, ya'ni fiziologik balansda saqlanishiga yordam beradi.

Umuman olganda, natijalar shuni ko'rsatadiki, me'yoriy miqdorda palma moyi bilan oziqlanish LDL va HDL darajalarini yoshga qarab sezilarli darajada o'zgartiradi, HDL fraksiyasining oshishi organizmda xolesterol fraksiyalarining fiziologik balansini saqlashga xizmat qiladi. Shu bilan birga, tajriba guruhi kalamushlarida nazorat guruhiga nisbatan tana vazni va lipid profilining barqaror

oshishi palma moyining metabolik jarayonlar va yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga qo'shgan ta'sirini ilmiy asosda ko'rsatadi.

2-jadval.

Tajriba guruhidagi (palma moyi bilan oziqlangan) kalamushlarning LDL va HDL darajalarining yoshga qarab o'zgarishi

Kalamushlar yoshi (kunlarda)	LDL darajasi (mg/dL)	HDL darajasi (mg/dL)	LDL/HDL nisbati
21	52,3 ± 2,5	36,1 ± 2,0	1,45
60	61,2 ± 3,0	39,2 ± 2,1	1,56

Xulosa: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, palma moyi bilan oziqlangan tajriba guruhi kalamushlarida LDL va HDL fraksiyalarining yoshga qarab o'sish dinamikasi kuzatildi. 21 kunlik tajriba guruhi kalamushlarida LDL darajasi nazorat guruhiga nisbatan 7,9%, HDL darajasi esa 11,4% ga oshgan. Shu yoshda kuzatilgan bu farq palma moyining lipid metabolizmini stimulyatsiya qilishi va me'da shilliq qavatining rivojlanishiga boshlang'ich ta'sir ko'rsatishini bildiradi.

60 kunlik kalamushlarda LDL darajasi nazorat guruhiga nisbatan 10,1%, HDL darajasi esa 12,0% ga oshgan. Ushbu o'sish sur'ati palma moyi bilan oziqlanish qondagi lipidlar miqdorining yoshga bog'liq fiziologik o'sishini rag'batlantirishini ko'rsatadi. Shuningdek, LDL/HDL nisbati minimal darajada o'zgarishiga qaramay, HDL fraksiyasining sezilarli oshishi yurak-qon tomir tizimi himoya mexanizmlarini faollashtirishga va qondagi xolesterol fraksiyalarining fiziologik balansini saqlashga yordam beradi.

Tadqiqot shuni tasdiqladiki, palma moyi tarkibidagi to'yimli yog' kislotalar va bioaktiv komponentlar (karotinooidlar, antioksidantlar) lipid peroksidlanishini kamaytirib, LDL oksidlanishidan himoya qiladi va HDL fraksiyasining faoliyatini rag'batlantiradi.

ADABIYOTLAR

1. Tolmasov R.T., Mirsharapov U. Postnatal ontogenez davrida palma moyi ta'sirida me'da devori qavatlarining morfometriyasi // Вестник ташкентской медицинской академии. - 2025. - № 8. - 100-105-b. (14.00.00; №13)
2. Tolmasov R.T., Mirsharapov U.M., Samatov A.Kh., Po'latov M.S. Evaluation of Morphological and Morphometric Changes in the Layers of the Stomach Wall under the Influence of Palm Oil During Postnatal Ontogenesis // American Journal of Medicine and Medical Sciences. – 2025. - №15(5). - P. 1414-1420 (14.00.00; №2).
3. Ro'zibek T.T., Mirsharapov U.M. Morphometry of gastric wall layers under the influence of palm oil // Central Asian Journal of Medicine. – 2025. – №3. – С. 117-125 (ОАК 2020 йил 30 июлдаги 01-10/1103-сонли хати).
4. Tolmasov R. et al. Topography, Anatomy, Histology and Morphometry of The Stomach in Experimental Rats Depending on Age // The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. – 2025. – Т. 4. №. 04. – P. 25-31.
5. Tolmasov R. et al. Age-related changes in stomach structure during palm oil feeding during postnatal ontogenesis // International Journal of Modern Medicine. – 2025. – Т. 4, №. 04. – P. 16-23.
6. Tolmasov R.T., Mirsharapov U.M. Palma yog'i bilan oziqlanishda me'da devorlarining postnatal ontogenez davridagi morfologik o'zgarishlari // Actual problems of modern medicine // The International Conferenc. – Tashkent, 2023. 184-6.